

Praktično usmerjeno svetovanje o kmetijsko gozdarskih sistemih v Avstriji

Tanja Kähkönen¹, Kathrin Böhling² & Theresia Markut³

¹European Forest Institute, ²Bavarian State Institute of Forestry (LWF), ³Research Institute of Organic Agriculture FiBL

V Avstriji se skupno 5,6 % kmetijskih zemljišč uporablja za kmetijsko gozdarske sisteme, pri čemer paša v sadovnjakih predstavlja glavni kmetijsko gozdarski sistem. Kmetijsko gozdarski sistemi s kombinacijo poljščin in dreves predstavljajo majhen delež kmetijsko gozdarskih sistemov. Kljub temu, da se kmetijsko gozdarski sistemi izvajajo, v Avstriji ni bilo splošnih svetovalnih storitev na tem področju. Operativna skupina EIP-Agri „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ se je lotila zadovoljevanja potreb po svetovalnih storitvah na področju kmetijsko gozdarskih sistemov z ustvarjanjem praktično usmerjenega svetovanja za to področje v Avstriji.

Slika 1. Na novo osnovan kmetijsko gozdarski sistem z orehi in jagodami v Avstriji. (FiBL, T. Markut).

Potreba po svetovanju na področju kmetijsko gozdarskih sistemov kot ozadje projekta

Kmetije, ki se zanimajo za kmetijsko gozdarske sisteme, so jih uvedle brez svetovalne podpore, saj na tem področju v Avstriji ni bilo splošnih svetovalnih storitev. Operativna skupina EIP-Agri „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ je obravnavala potrebo po svetovalnih storitvah na področju kmetijsko gozdarskih sistemov z ustvarjanjem praktično usmerjenega svetovanja za kmetijsko gozdarske sisteme v Avstriji. To je bilo doseženo z iskanjem rešitev in s ciljem izkoristiti pionirsko delo modelnih kmetij za druge zainteresirane kmetije v regiji.

Cilji projekta „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ so bili:

1. oblikovanje mreže za kmetijsko gozdarske sisteme,
2. prenos znanja o kmetijsko gozdarskih sistemih v Avstrijo, ob posebnem upoštevanju ugotovitev mednarodne fokusne skupine EIP-Agri za kmetijsko gozdarske sisteme,
3. opredelitev primernih kmetijsko gozdarskih sistemov za različne lokacije in usmeritve kmetij v vzhodni Avstriji,
4. konkretno načrtovanje in izvajanje kmetijsko gozdarskih sistemov na šestih projektnih kmetijah (modelnih kmetijah za kmetijsko gozdarske sisteme),
5. dokumentiranje korakov izvajanja, praktičnih uspehov in izzivov ter procesov odločanja,
6. priprava informativnega gradiva, prilagojenega ciljni skupini zainteresiranih deležnikov za kmetijsko gozdarske sisteme in
7. razširjanje rezultatov projekta in znanja o kmetijsko gozdarskih sistemih med kmeti, svetovalci za (ekološko) kmetijstvo in drugimi akterji v kmetijskem sektorju.

Operativna skupina EIP-Agri „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ je imela za obdobje trajanja projekta od oktobra 2019 do septembra 2022 na voljo proračun v višini 228.642,85 evrov.

Projekt je koordiniral Raziskovalni inštitut za ekološko kmetijstvo FiBL s partnerji, ki so jih sestavljali šest avstrijskih kmetijskih gospodarstev, zainteresiranih za kmetijsko gozdarske sisteme (modelne kmetije), Univerza za uporabne znanosti v Zürichu (ZHAW) (Zurich University of Applied Sciences), Consulting & Design Burkhard Kayser, Tehnična šola

Slika 2. Terenski obisk deležnikov projekta „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ na kmetiji v Švici (FiBL, T. Markut).

Grottenhof-Hardt (Grottenhof/Hardt Technical College), Eksperimentalna postaja za gojenje rastlin Hatzendorf (Hatzendorf Plant Cultivation Experimental Station), Inštitut za ekološko kmetijstvo (Institute of Organic Agriculture), Oddelek za vinogradništvo in sadjarstvo (Department of Viticulture and Fruit Growing), Inštitut za ekološko kmetijstvo na Univerzi za naravne vire in življenjske znanosti (BOKU) (Institute of Organic Farming at University of Natural Resources and Life Sciences), združenje za ekološko kmetijstvo Bio-Austria v Spodnji Avstriji in Kmetijska zbornica Spodnje Avstrije (Lower Austria Chamber of Agriculture). Drugi partnerji za promocijo, razširjanje in izobraževanje na področju kmetijsko gozdarskih sistemov so bili združenje za kmetijsko gozdarstvo ARGE Agroforst in Inštitut za izobraževanje na podeželju (Rural Training Institute) Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich.

Implementacija modelnih kmetij

Na šestih modelnih kmetijah v avstrijskih zveznih deželah Spodnja in Zgornja Avstrija so bili načrtovani in izvedeni lokaciji prilagojeni kmetijsko gozdarski sistemi. Ti so bili namenjeni predvsem zaščiti pred vetrom, spodbujanju biotske raznovrstnosti, izboljšanju mikroklimе, izboljšanju krajine, zaščiti tal pred erozijo, ohranjanju starih sort sadja ter pridelavi sadja in oreškov. Modelne kmetije so sadike dreves, uporabljene v kmetijsko gozdarskih sistemih kupile z lastnimi sredstvi, saj EIP-Agri ne zagotavlja investicijskih sredstev. Projekt „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ je podprl načrtovanje in izvedbo demonstracijskih lokacij. S podporo projektnih partnerjev in nemških ter švicarskih svetovalcev so bili identificirani primerni kmetijsko gozdarski sistemi, prilagojeni lokaciji, oblikovani načrti zasaditve in vzpostavljena podpora kmetom za vzdrževanje teh sistemov.

Implementirane modelne kmetije so bile:

- Ekološka kmetija Erasim-Labuda, Rabensburg, Spodnja Avstrija. Kmetijsko gozdarski sistem je bil vzpostavljen na očiščenem kmetijskem zemljišču z namenom povečanja biotske raznovrstnosti, zaščite pred vetrom in pridelave sadja. Jeseni leta 2020 so na kmetiji posadili kostanj, hikorijo, turško lesko, mandljevec in indijansko banano (*Asminia triloba*). Povezava na spletno stran kmetije: <https://erla-exoten.at/de/>
- Ekološka kmetija Weinbub, Windpassing, Spodnja Avstrija. Kmetijsko gozdarski sistem sestavljajo drevesa oreha, iz katerih se bodo pridelovali orehi, v prihodnosti pa tudi les. Kmetijsko gozdarski sistem zagotavlja tudi senco za pridelek jagod, upočasnjuje hitrost vetra in izboljšuje kmetijsko pokrajino. Prva drevesa so bila posajena jeseni 2020, kasneje pa naj bi jih bilo še več. Povezava na spletno stran kmetije: <https://www.beerenhunger.at/>

- Ekološka kmetija Grand, Absdorf, Spodnja Avstrija. To je raziskovalna in demonstracijska kmetija, na kateri se izvajajo različni nacionalni in mednarodni raziskovalni projekti. Kmetija se osredotoča na zdravje tal, kmetijsko gozdarske sisteme in tržno vrtnarstvo. Kmetijsko gozdarski sistem, ki se izvaja na kmetiji je večnamenska drevesna mejica z 32 različnimi starimi sadnimi sortami. Izvedeni kmetijsko gozdarski sistem je namenjen zaščiti pred vetrom in spodbujanju biotske raznovrstnosti. Povezava na spletno stran kmetije: <https://grandfarm.at/>
- Ekološka kmetija v Spodnji Avstriji. Drevesne vrste, zasajene na kmetiji so namenjene povečanju biotske raznovrstnosti v krajini in ponovni nasaditvi več dreves v regiji. Drevesne vrste prav tako razdrobijo večje površine na manjše. Kmetijsko gozdarski sistem prinaša les in plodove, ki se lahko uporabljajo tudi za proizvodnjo žganih pijač.
- Ekološka kmetija Hager, Ried in der Riedmark, Zgornja Avstrija. Med drevesnimi vrstami, zasajenimi na kmetiji so oreh, lipa, turška leska, brest, gorski javor, ostrolistni javor, brek, češnja, hrast in kostanj. Kmetijsko gozdarski sistem izboljšuje krajino, pozitivno vpliva na mikroklimo in na vodno bilanco ter zagotavlja senco in zaščito za purane in domače govedo. Povezava na spletno stran kmetije: <https://www.biohofhager.at/>
- Ekološka kmetija v okolici Linza v Zgornji Avstriji. Kmetijsko gozdarski sistem je bil vzpostavljen za nadzor erozije tal, saj se del kmetijskih površin nahaja na pobočju. Ključni kmetijsko gozdarski sistem z zasaditvijo drevesnih vrst vzdolž izohipse se uporablja za usmerjanje površinske vode. Posajena drevesa vključujejo sadna drevesa, različne vrste oreščkov, hrast, skorš, brek, jelšo, turško lesko in topol.

Naštete modelne kmetije se uporabljajo kot demonstracijska mesta in mesta za pridobivanje praktičnega znanja v okviru praktično usmerjenega svetovanja o kmetijsko gozdarskih sistemih pri projektu „Kmetijsko gozdarstvo v Avstriji“.

Zanimanje za prakticanje kmetijsko gozdarskih sistemov je olajšalo vzpostavitev demonstracijskih mest. Modelne kmetije se bodo tudi po zaključku projekta „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ še naprej uporabljale kot demonstracijska mesta za tiste, ki se zanimajo za izvajanje kmetijsko gozdarskih sistemov.

Poleg implementacije modelnih kmetij je bil v okviru projekta „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ pripravljen tudi vodilni dokument za svetovanje in posvetovanje (Meindl & Markut, 2023). Dokument je objavljen v lokalnem jeziku, nemščini. Opisuje kmetijsko gozdarske sisteme, kako jih lahko kmetije in okolje izkoristijo, ponuja orodja za načrtovanje in izvajanje kmetijsko gozdarskih sistemov na ravni kmetije, vsebuje seznam primernih vrst v Avstriji in rešitve za izzive, s katerimi se ti sistemi lahko srečujejo.

Slika 3. Mlad kmetijsko gozdarski sistem. Plantaža z jerebiko, divjim kostanjem in divjo češnjo za proizvodnjo lesa in plodov za ptice in ljudi, Spodnja Avstrija, Avstrija (FiBL, T. Markut).

Pridobljena znanja in prihodnje aktivnosti

Operativna skupina EIP-Agri „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ je ustvarila novo svetovalno storitev o kmetijskih gozdarskih sistemih za avstrijsko kmetijstvo, ki ponuja smernice, podporo in možnosti učenja o njih. Projekt je povečal ozaveščenost o kmetijsko gozdarskih sistemih med različnimi zainteresiranimi stranmi, kot so kmetje in svetovalci.

Konkretno je predstavil izvajanje različnih kmetijsko gozdarskih sistemov v praksi prek modelnih kmetij in obveščal o potencialnih koristih, ki jih ti sistemi prinašajo.

Projekt „Kmetijsko gozdarski sistemi v Avstriji“ je prispeval tudi k vzpostavitvi stranskih projektov. Eden od stranskih projektov projekta je pobuda za izobraževanje o kmetijsko gozdarskih sistemih v letih 2023 – 2024. Projektni cilj je bil kmetijam, ki se zanimajo za kmetijsko gozdarske sisteme zagotoviti informacije s kmetij, ki prakticirajo kmetijsko gozdarske sisteme na primer z obiski kmetij z najboljšimi praksami, srečanji za izmenjavo informacij o kmetijsko gozdarskih sistemih, s seminarji o upravljanju kmetijsko gozdarskih sistemov in pripravo gradiva za širjenje teh sistemov.

Slika 4. Trogodišnji agrošumarski sustav za stabilizacijo padina i stvaranje staništa temeljen na sustavu ključnih linija u Gornjoj Austriji (FiBL, T. Markut).

O projektu FOREST4EU

Članek je bil pripravljen v okviru projekta FOREST4EU kot del gradiva za krepitev zmogljivosti, namenjenega deležnikom po vsej Evropi. Medtem ko so inovacije, ki jih razvijejo operativne skupine običajno na voljo na lokalni ravni, je cilj projekta FOREST4EU prenos znanja in najboljših praks na področju gozdarstva in kmetijsko gozdarskih sistemov deležnikom in operativnim skupinam po vsej Evropi.

Referenca

EU CAP Network. 2025. Project - EIP-AGRI Operational Group: Knowledge transfer and implementation of agroforestry systems in Austria. Available at: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/knowledge-transfer-and-implementation-agroforestry-systems-austria_en [22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich – EIP Agri Projekt. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/fibl-projekt-agroforst-oesterreich/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Sonstige Projekte am FiBL. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/sonstige-projekte-2/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Biodiversitätsförderung und Landschaftsgestaltung – klassische Heckenbäume. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/biodiversitaetsfoerderung-und-landschaftsgestaltung-klassische-heckenbaeume/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Erosionsschutz im Key-Line-Design – klassische Heckenbäume. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/erosionsschutz-im-key-line-design-klassische-heckenbaeume/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Schlagteilung und Biodiversitätsförderung – Eberesche und Vogelkirsche. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/schlagteilung-und-biodiversitaetsfoerderung-eberesche-und-vogelkirsche/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz und Biodiversitätsförderung – verschiedene Nussarten. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-und-biodiversitaetsfoerderung-verschiedene-nussarten/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz – Erhaltung alter Obstsorten. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-erhaltung-alter-obstsorten/> [22 July 2025].

FiBL. 2021. Windschutz und Landschaftsaufwertung – Walnüsse. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/windschutz-und-landschaftsaufwertung-walnuesse/> [22 July 2025].

Markut, T., Meindl, P., Kranzler, A. & Hörlezeder, C. 2023. Endbericht Agroforst in Österreich. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 29 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/11/Endbericht_EIP_Agroforst.pdf [22 July 2025].

Meindl, P. & Markut, T. 2023. Agroforst - Umsetzung auf dem Betrieb: Was ist bei der Beratung zu berücksichtigen? Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 24 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/03/AF-Beraterbroschuere_END.pdf [22 July 2025].

Further information

[Visit the project page: “Agroforestry in Austria” network](#)

Contacts

Francesca Giannetti, University of Florence, UNIFI, Email: francesca.giannetti@unifi.it
Tanja Kahkonen, European Forest Institute, Email: tanja.kahkonen@efi.int
Kathrin Boehling, LWF, Email: kathrin.boehling@lwf.bayern.de

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

